

TASVIRIY SAN`AT METODIKASI VA TASVIRIY SAN`ATNING O`QUVCHI TARBIYASIDAGI RO`LI VA O`RNI

Mamatqulova Sitora Komil qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti magistranti.

Telefon: +99899 925 61 97

sitorairisqulova@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda maktablarda, o`quv maskanlarida tasviriy san`atni o`qitish metodlarini yanada takomillashtirish, yangi texnologiyalardan foydalangan holda darsni yanada mazmunli va qiziqarli o`tish, o`quvchining bilim saviyasini va dars sifatini oshirish ta`lim sohasidagi ustuvor vazifalardan biridir. Tasviriy san`at fani boshqa estetik fanlar kabi o`quvchi tarbiyasida, kelajakda to`g`ri kasb tanlay olishida muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan maktablarda tasviriy san`at darslarini o`qitish tizimini kuchaytirish, o`quvchilarda fanga qiziqishni oshirish ahamiyatli vazifa. Hozirda ba`zi chekka hududlardagi kichik maktablarda tasviriy san`at fanlarini o`qitish uchun yetarli sharoit yaratilmaganligi muammoli vaziyat.

Kalit so`zlar: Metod, texnologiya, didaktika, ijodiy muhit, ko`rgazmali qurollar, didaktik materiallar, natura, natura fondi, kabinet sistemasi, og`zaki bayon etish metodi, ko`rgazmali o`qitish metodi, amaliy ishlar metodi, aralash metod.

San`atning eng qadimiy va keng tarqalgan turlaridan biri - tasviriy san`atdir. Bugungi kunda har bir shaxsni qaysi kasb egasi bo`lishidan qat`iy nazar tasviriy, grafik bilimga ega bo`lishi uning o`ziga ham, jamiyatga ham juda zarur. Rassom o`z asarida real borliqda uchraydigan, balki inson fantaziyasi mahsuloti bo`lgan voqea va predmetlarni ham aks ettirishi, hayotda mavjud bo`lgan hodisalarning ayrim jihatlarini o`zgartirib bo`rttirib ko`rsatishi ham mumkin. Bundan ko`rinib turibdiki, tasviriy san`at asarlari - insondagi ajoyib fazilat - borliqni bilish, uni o`rganish va sirlarini ochishga bo`lgan ehtiyojlarni qondirishga

ta'sir ko'rsatadi. Tasviriy san'at inson ongiga tezda ta'sir etib, unda ezgu hislar uyg'otadigan, kishini ruhlantirib, ma'naviy olamini boyitadigan san'at turlaridan biridir. Shu bilan birga, tasviriy san'at inson shaxsining shakllanishiga va kamolotiga yordam beradigan tarbiyachi hamdir. Fransuz faylasufi Didro bundan qariyb 300 yillar avvaldanoq - «Qaysi bir mamlakatda rasm chizishni o'qish-yozish kabi bilsalar edi, bu mamlakat barcha sohalarda har qanday mamlakatni quvib yetadi va ortda qoldiradi» - degan edi.'

Tasviriy san'at o'qitish metodikasi bo'yicha toifa bilimlarga ega bo'lish, ayniqsa, O'zbekistonda va chet ellarda fanning o'qitish tarixi, o'quv fanning maqsad va vazifalari, ta'limning mazmuni, shakllari, usullari haqida chuqur bilimlarga ega bo'lish tasviriy san'at o'qituvchi faoliyatida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi darsni o'quvchiga yanada sodda, tushunarli qilib tushuntirishi uchun unga bilim va ko'nikma, puxta dars metodi, ko'rgazmali qurollar va jihozlangan sinfxona zarur bo'ladi. Hozirda yurtimizning chekka hududlarida ayrim maktablarning holati ming afsuski yaxshi emas, xususan maktablarda tasviriy san'at xonalari yetishmovchiligi dars sifatini tushib ketishiga, pedagog buni xohlamasada dars yuzaki o'tilishiga sabab bo'lmoqda. Chunki bu fan boshqa fanlardan ayrim jihatlari bilan ajralib turadi, chunki tasviriy san'at fanlarini alohida jihozlangan kabinet-siz, oddiy sinf xonasida o'tish o'quvchilarga ijodiy muhit bermaydi. Jahon pedagogikasi ustozlari bo'lmish Yan Amos Komenskiy o'zining ta'lim-tarbiya didaktikasida o'qitishning asosiy shakli — texnologiyasi sinf-dars sistemasini tavsiya etadi. Bu bugungi kunda «Kabinet sistemasi»ning yaratilishiga asos bo'ladi. Haqiqatan ham «Kabinet sistemasi» tasviriy san'atni o'qitish texnologiyasidan tortib, uning didaktik va metodik asosidan foydalanishning eng muhim va samarali vositasi bo'lib qolmoqda.

Maktabda tasviriy san'at fani kabinetini tashkil etish uchun o'qituvchi mutaxassis bo'lishi kerak. Kabinet Davlat standard va o'quv dasturi talablariga javob berishi kafolatlanishi zarur. Bu talablar mazmuniga dastur mavzulari bo'yicha didaktik materiallar, texnika vositalari, ko'rgazma qurollar kiradiki,

bular ham o'qituvchining dars jarayonidagi ta'lim texnologiyasidan foydalanishiga imkon beradi. Bu o'z o'rnida tasviriy san'at ta'limida kabinet sistemasi va undagi san'at ta'limida zarur bo'ladigan didaktik materiallar, ko'rgazma qurollar, natura fondi, texnik vositalar kabi o'quv-didaktik vositalar kerakligini ko'rsatib beradi. Uzoq yillar davomida olib borilgan maxsus kuzatuv va tajribalardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, maktabda ko'rgazmasiz o'qitish mumkin bo'lmagan yagona o'quv predmeti — bu tasviriy san'at fanidir. Kabinetsiz o'qitish ham mumkin emasligi to'la isbotlangan. Chunki tasviriy san'at kabineti:

- tasviriy san'at o'quv fanining o'qitilishi sistemali, muntazam bo'lishini ta'minlaydi;
- fanga, uning dars-mashg'ulotlariga bo'lgan o'quvchilar qiziqishi beqiyos oshishini kafolatlaydi;
- har bir dars-mashg'ulotni pedagogik texnologiya, didaktika va metodika jarayonlarining talablar darajasida bo'lishiga shart-sharoit yaratadi;
- dars, o'qitish va ma'lumot berish texnologiyalarini maqsadga muvofiq amalga oshirib, oldindan belgilangan natijalarga erishishni kafolatlaydi;
- dars va ta'lim texnologiyalaridagi o'quv-tarbiya vositalaridan o'qituvchining samarali foydalanish imkoniyatlarini yaratadi va oshiradi;
- o'qituvchining darsdagi umumiy pedagogik faoliyatini sistemaga solib turadi va darsdagi pedagogik texnologiyaning takomillashib borishini ta'minlaydi;
- yangi pedagogik texnologiyaning eng muhim didaktik jarayoni bo'lmish — motivatsiyadan unumli foydalanishga to'la imkoniyat yaratadi;
- darsdan tashqari olib boriladigan ta'limiy va tarbiyaviy ishlarni tashkil etish, o'tkazish va ular samaradorligini oshirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi;
- tasviriy san'at o'qituvchisi predmetlararo va fanlararo bog'lanishini didaktik va metod jihatdan tartibga soladi hamda bu sistemada ishlashga to'la shart-sharoit yaratadi;

- tasviriy san'at o'qituvchisiga ijodiy muhit beradi va uning g'oyaviy, siyosiy, ilmiy takomillashuviga yetarli imkoniyat yaratadi;
- maktabda g'oyaviy, siyosiy, estetik va ma'naviy tarbiyaning rivojlanishiga, maktabning jihozlanishi va bezatilishiga, zamon talabida ko'rinishiga va boshqa badiiy-estetik talablarda rivojlanishiga eng muhim vosita va markaz bo'lib xizmat qiladi.

Maktablarimiz dunyoviy ta'limga asoslangan bo'lib, har bir fanning oson, qisqa, asosli o'qitilishining pedagogik sharoitini yarata oladigan didaktik prinsiplarga amal qiladi. Bu prinsiplar: ilmiylik, izchillik, tarbiyaviylik, sistemalilik, ketma-ketlik, onglik-faollik, ko'rgazmalilik, ijodkorlik, nazariyot bilan amaliyotning uzviyligi va yangi o'quv materiallari, o'quv fanlarini bir-biriga bog'liq holda o'qitishdan iborat bo'ladi. Maktabning tasviriy san'at o'qituvchisi didaktik prinsiplarga amal qilishi zarur. Chunki maktabda tasviriy san'atni didaktik prinsiplar asosida o'qitish har bir dars, mashg'ulot samaradorligini oshiradi va belgilangan maqsadga erishishni kafolatlaydi. Maktabda o'qitiladigan tasviriy san'atdan grafik bilim-malaka berish o'quv predmetining asosiy va bosh maqsadi-vazifasi bo'lib, uning Davlat ta'lim standart va o'quv dasturi talabida bo'lishi, berilayotgan bilim-malakalarning o'quvchi ongiga qay darajada yetkazilishiga bog'liq.

Bugungi kunda mamlakatimiz maktablari uchun yangi pedagogik texnologiya asosida tayyorlanadigan dastur, darslik va o'quv-metodik qo'llanmalariga qo'yiladigan talablar va ularning ilmiy-pedagogik asoslari xususida qator pedagogik qo'llanmalar yaratildi. Bu qo'llanmalarda zamonaviy o'qitish va ta'limning yangi tizimi, modeli, yangi pedagogik texnologiya, didaktika, metodika, Davlat ta'lim standart va o'quv dasturlari bo'yicha talqin etilishi ko'rsatilib, asoslab berilgan.

Qalamtasvir badiiy pedagogika ta'lim tizimidagi asosiy, yetakchi fan bo'lib hisoblanadi. Qalam orqali borliqni idrok etish jarayonida o'quvchilar ma'lum texnik ko'nikmalarga ega bo'ladilar, chunonchi, naturadan (narsaning asliga

qarab) rasm chizish, xotira va tasavvur asosida rasm chizish jarayonidan ko`ra ko`proq ularning fazoviy va badiiy fikrlarini rivojlantirishga yordam beradi. Narsaning o`ziga qarab rasm chizish rasmni o`rganishning asosiy shakli hisoblanadi. Naturadan rasm ishlash o`quvchining ko`rish xotirasi va kuzatuvchanlik xususiyatini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagog o`quvchilarni naturadan chizishga qiziqтира olishi ham muhim. Ma`naviy sog`lom yosh avlodni, bo`lajak vatanparvarlarni tarbiyalash o`qituvchi zimmasiga yuklanadi. U nafaqat bilimdon yoshlarni tarbiyalashi, balki eng avvalo, ana shu bilimlarni o`zi mukammal egallab olgan shaxs bo`lishi zarur. Maktabda tasviriy san`atni o`qitish texnologiyasi va didaktik jarayonlari ancha murakkab bo`lib, bu darsdagi o`qitish metodlarining turlanishiga sabab bo`ladi. Maktabdagi tasviriy san`at ta`limida pedagogikaning «Og`zaki bayon etish», «Ko`rgazmali o`qitish», «Amaliy ishlar» metodi va ularning zaruriy uslublaridan foydalaniladi. Bu usullar:

- «Og`zaki bayon etish» metodida «Hikoya», «Ma`ruza», «Suhbat», «Savol-javob» kabilardan iborat bo`ladi.
- «Ko`rgazmali o`qitish» metodida «Ko`rsatish», «Namoyish etish», «Ekskursiya» (sayohat, poxodlar) mazmunidagi uslublardan foydalaniladi.
- «Amaliy ishlar» metodida esa «Rasm chizish mashqlari» «Haykaltaroshlik mashqlari», «Qurish-yasash mashqlari», «San`at asarlari tahlili» kabi mashq amaliyotlari mazmunida tashkil etiladi.

Umuman, maktabda tasviriy san`atni o`qitish va berilayotgan bilim-malakalaming yuqori saviyada bo`lishi uchun o`qituvchi dars mazmunidan kelib chiqqan holda dars materialini tushuntirish, asoslash, ko`rsatish, qaytarish kabi bayon etishning eng qulay, samarali metodini tanlaydi. Tasviriy san`atni o`qitishda g`oyat murakkab jarayonlar sodir bo`ladiki, bu davrda o`qituvchi bir necha metod va uslublarni yig`gan holda foydalanadi, bunday metodlardan biri «Aralash metod» deb ataladi. Tasviriy san`atning barcha darslarida «Aralash» metodidan ham foydalaniladi. Tasviriy san`atning bu mashg`ulot turlari o`ziga

xos pedagogik texnologiyaga, didaktik prinsiplarga va metodik uslublarga egadir. Shuningdek, bu mashg'ulotlarning barchasi yagona maqsad bo'yicha faoliyat yuritadi. Bu maqsadga erishishda ularning har biri alohida alohida vazifalarni bajarib, darsda barcha o'quv-tarbiya vositalaridan foydalangan holda oldindan belgilangan maqsadga erishishni kafolatlaydigan pedagogik jarayonning loyihasi bo'lmish pedagogik texnologiyadan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tasviriysan`atni o`qitishni zamonaviy pedagogik texnologiyasi, didaktikasi va metodikasi. B.N.Oripov. Toshkent - «ILM ZIYO» 2013-yil.
2. Tasviriysan`atni o`qitish metodikasi. Sh.R.Qobilov. Toshkent-«Fan va texnologiya» nashriyoti. 2014-yil.
3. Ziyonet internet sayti.